

YUVENAL YUSTITSIYANING TARIXIY RIVOJLANISH JARAYONI VA SHAKLLARI

Aliyeva Marjona Obid qizi

TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi akademik litsey yetakchi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17529932>

Ma'lumki, har bir huquqiy tushunchalar, normalarning vujudga kelishi tarixga borib taqaladi. Ya'ni, bugungi kunga yetib kelguncha turli tarixiy jarayonlardan bosqichlardan o'tib keladi. Shu o'rinda, yuvenal yustitsiyaning ham bugungi kundagi rivojlanish jarayonlarining o'zaklari, uning asoslari tarixiy va xorijiy tajribadan kelib chiqib o'rganilmoqda. Chunki uning tarixini, shakllanishini o'rganish orqali, ushbu tushunchaning mazmun-mohiyatini to'g'ri tushunib, anglay olishimiz mumkin. tarixini bilish uning mohiyatini ochish va rivojlanish istiqbollari anglash kalitini qo'lga kiritish deganidir. Bu, ayniqsa, yuvenal yustitsiya (voyaga yetmaganlar yustitsiyasi) uchun juda dolzarbdir. Uning tarixini bilmasdan, bu tizimning o'ziga xosligini his etish qiyin: nima uchun ilgari yuvenal yustitsiya bo'lmagan va nima sababdan u paydo bo'lgan? Nima uchun yuvenal yustitsiya umumiy protsessual qonuniyatlardan chetga chiqadi, lekin shunga qaramay samarali deb hisoblanadi? Va nihoyat, nima uchun aynan yuvenal yustitsiya kelajak adolati timsoli sifatida qaralgan?

Voyaga yetmagan huquqbuzarlarning tarixiy o'tmishini — qadimgi davrlardan va o'rta asrlardan XIX asrning o'rtalarigacha bo'lgan davrni — shafqatsiz va adolatsiz deb atash mumkin. O'sha davrda adliya qilichi ular uchun faqat jazolovchi vosita edi. Bu holatni ayrim tarixiy-huquqiy manbalar va quyidagi umumiy dalillar orqali tasdiqlash mumkin: o'sha davr yurisprudensiyasida bolalik — inson hayotining alohida himoyaga muhtoj davri — sifatida huquqiy tushuncha mavjud emas edi; shunga ko'ra, hujjatlarda bolalar va o'smirlarni sudda maxsus himoya qilishni nazarda tutuvchi qoidalar yo'q edi. Hatto aytish mumkinki, qadimgi, o'rta asr va erta kapitalistik davr yuridik mutaxassislari uchun voyaga yetmagan jinoyatchilar mustaqil demografik guruh sifatida qiziqish uyg'otmagan.

Shu sababdan sudlarning voyaga yetmaganlarga nisbatan shafqatsizligi shunda namoyon bo'lganki, ular jinoyat sodir etgan taqdirda, huquqiy maqomi jihatidan kattalar bilan tenglashtirilgan. Ammo shuni qat'iy aytib bo'lmaydiki, Rim huquqi, o'rta asrlarning keyingi qonunlari va, ayniqsa, XVIII–XIX asr qonunchiligi umuman bolalarni qattiq jazodan himoya qilishga qaratilgan har qanday huquqiy urinishlarni bizga qoldirmagan. Bunga ishonch hosil qilish uchun *Rim huquqining* ayrim normalarini eslash kifoya. Rim huquqi bizga bolalarni davlat tomonidan himoya qilishning yana bir dalilini qoldirgan — bu *“ota davlat” doktrinasi (parens patriae)*. Bu tamoyilga ko'ra, davlat bola ustidan oliy vasiy sifatida e'tirof etiladi. Yuvenal yustitsiya tarixida bu g'oya bir necha bor qayd etilgan. Antik va o'rta asr qonunlarida voyaga yetmaganlarning jinoyatlari va ularning javobgarligi faqat jazo nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilgan. Protsessual maqom esa yuridik mutaxassislarni ancha kechroq qiziqitira boshlagan. *“O'n ikki jadval qonunlari”*da birinchi marta jazodan kechish tamoyili ilgari surilgan. Bu asosan voyaga yetmaganlarga taalluqli bo'lib, keyinchalik ushbu qonunni sharhlagan manbalarda *“voyaga yetmaganlik tufayli kechirish”* tamoyili sifatida talqin qilingan. Mazkur qonunlarda jazo tayinlanmasligi uchun ikki shart ko'rsatilgan: jinoyat sodir etgan shaxs jinoyat harakatining mohiyatini anglamagan bo'lsa; yoki jinoyatning o'zi oxiriga yetkazilmagan bo'lsa. Ushbu tamoyil Rim huquqini qabul qilgan davlatlarda uzoq vaqt amal qilgan. Bolalikni inson shaxsining tabiiy holati sifatida inkor etish va shafqatsizlik, ayniqsa, o'rta asr qonunlarida

yaqqol namoyon bo'lgan¹. Mashhur shveytsariyalik tadqiqotchilar Moris va Enrike Veyyar-Tsibulski o'z tadqiqotlarida o'rta asrlarda voyaga yetmaganlarga nisbatan hatto o'lim jazosi va boshqa "kattalarga xos" jazolar keng qo'llanilganini ta'kidlaydilar. Garchi o'sha davr qonunlarida ("Shvab oynasi" — XII asr Germaniya qonunlari to'plami; "Karolina" — Karl V davridagi XVI asr jinoiy-sudlov nizomi) jazodan kechish prinsipi tilga olingan bo'lsa-da, amalda bu prinsipni aylanib o'tish imkonini beruvchi cheklovlar mavjud edi. Shu tariqa, o'rta asr adliya tizimi voyaga yetmaganlarga nisbatan nihoyatda shafqatsiz bo'lgan.

"Yuvenal yustitsiya"ning keyingi rivoji XIX asr, aniqrog'i, uning ikkinchi yarmiga to'g'ri keladi. Aynan shu davrda voyaga yetmagan jinoyatchilarga nisbatan an'anaviy munosabat asta-sekin o'zgarib bordi. Bu burilishning tayanchi yuvenal yustitsiya tarixining o'zida pishib yetilgan edi, biroq maxsus turtki zarur edi — ya'ni, XIX asr oxirida voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning keskin o'sishi. Texnik taraqqiyot yutuqlari iqtisodiy sohada yangi holatlarni keltirib chiqardi va jamiyat hayotining odatiy sharoitlarini o'zgartirdi. XIX–XX asrlar chegarasidagi Yevropa ko'chalarida minglab yosh daydilar va huquqbuzarlar paydo bo'ldi. O'sha davrda mavjud bo'lgan jinoyatchilikka qarshi kurash vositalari samarasiz bo'lib, voyaga yetmaganlarga nisbatan esa yanada salbiy oqibatlar tug'dirgan. Shu o'rinda, nafaqat yuvenal yustitsiya, balki, sud hokimiyatining o'zining ham paydo bo'lishi ildizlari juda chuqur kechgan jarayon bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Misol uchun, dastlab odil sudlov jarayoni huquqbuzarni o'smir, yosh va kattalarga ajratib o'tirmagan, ular tomonidan sodir etilgan qilmishning og'ir yoki yengillik darajasiga qarab, jazo tayinlayvergan. Biroq, asta-sekin jamiyatda insonparvarlik g'oyalarining kuchayishi va huquqda insonparvarlik tamoyillarining o'z ifodasini topishi uchun kurash beiz ketmagan. Garchi voyaga yetmaganlarni alohida himoya qilish zarurligi e'tirof etilmagan bo'lsa-da, biroq, qadimgi tarixiy-huquqiy manbalarda voyaga yetmaganlari uchun kechirish, afv etish kabi tushunchalar mavjud bo'lgan. Voyaga yetmaganlar huquqbuzarlar uchun kattalarga mo'ljallangan qoralovchi jazo choralari qo'llanilishi besamar ekanligini, nafaqat besamar, balki adolatdan ham emasligini tushunib yetish boshlangan. Misol qilib oladigan bo'lsak, yuvenal yustitsiyaning dastlabki shakli sifatida *Fransiyaning Fuqarolik kodeksi (Napoleon kodeksi)*da voyaga yetmaganlar tushunchasi alohida e'tirof etilgan bo'lib, ularga nisbatan "o'z qilmishining oqibatini tushunib yetgan yoki yetmagan" kabi tamoyillarni o'z ichiga olgan ta'rif berilgan.

Jahon odil sudlovi tarkibining bir qismi bo'lgan yuvenal yustitsiyaning muhim tarixiy rivojlanish bosqichi XIX asr oxirida boshlangan bo'lib, xususan, *1899-yil 2-iyul kuni tarixda ilk marta AQShning Illinois shtatida yuvenal sud – voyaga yetmaganlar sudi* tashkil etilgan. Dunyodagi birinchi "Yuvenal sud to'g'risida"gi qonun ham aynan shu yerda va shu vaqtda qabul qilingan. Qiziqarli faktlardan biri shuki, dunyoda birinchi yuvenal sud haqidagi qonunning qabul qilinishi tashabbuskorlari ayollar bo'lishgan: Chikago ayollar klubining a'zosi Lyusi Flauer va "Hall House" deb nomlangan jamoat birlashmasi a'zosi Julia Latroplar bo'lishgan. Shuning uchun ham yuvenal yustitsiyaning Vatani sifatida AQSh e'tirof etiladi. Yangi tashkil etilgan yuvenal yustitsiya voyaga yetmaganlarga nisbatan xolisona, ularning ruhiy-biologik rivojlanishi xususiyatlarini e'tiborga olgan holda, an'anaviy sud jarayonlarini soddalashtirgan holda amalga oshirila boshlagan².

¹ I. Lnohradskaya. "YUVENALNAYA YUSTISIYA: ISTORIYA STANOVLENIYA". 2014.

² Xamidova M.A. "Yuvenal yustitsiya u qanday bo'lishi kerak? Risola. / Mas'ul moharrir: y.f.d. prof. H.B. Boboyev. – T.: TDYI nashriyoti, 2006. 40-bet."

XX asr boshida Chikago shahrida voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha sudning tashkil etilishi haqiqiy sensatsiya bo'ldi. Biroq turli mamlakatlarda bunday sudlar turlicha shaklda tashkil etilgan: ayrim mamlakatlarda avtonom voyaga yetmaganlar sudlari tuzilgan bo'lsa, boshqalarida esa umumiy sud tarkibiga ushbu vakolatlar yuklatilgan. Keyinchalik voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha sudlar Angliya, Fransiya, Germaniya va Rossiya kabi rivojlangan mamlakatlarda ham samarali faoliyat yurita boshlagan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. I. Lnogradskaya. "YUVENALNAYA YUSTISIYA: ISTORIYA STANOVLENIYA". 2014.
2. Xamidova M.A. "Yuvenal yustitsiya u qanday bo'lishi kerak? Risola. / Mas'ul moharrir: y.f.d. prof. H.B. Boboyev. – T.: TDYI nashriyoti, 2006. 40-bet."
3. Mo'minov A., Tillaboyev M. Inson huquqlari. Darslik. /Mas'ul muharrir A.X.Saidov - T.: Adolat, 2013.